

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

АНТИРЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОЙ ОБЛАСТИ В 1928-1934 ГОДЫ

Злобин Андрей Николаевич¹

¹Кандидат исторических наук, доцент, Воронежский государственный университет инженерных технологий, проспект Революции 19, Воронеж, Россия, E-mail: dronn@yandex.ru

Аннотация

В статье исследуется подготовка кадров антирелигиозных пропагандистов в Центрально-Чернозёмной области в 1928-1934 гг. Изучается роль Союза воинствующих безбожников в организации антирелигиозного образования в регионе. Особое внимание уделено деятельности таких учебных организаций как Всесоюзный антирелигиозный университет, ЦЧО филиал Антирелигиозного Радиоуниверситета, Заочного Антирелигиозного института. В том числе исследуются проблемы, связанные с реорганизациями учебных заведений, набором, обучением и выпуском учащихся, а также материальным оснащением учебного процесса.

Ключевые слова: атеизм, религия, университет, идеология, церковь.

I. ВВЕДЕНИЕ

С самого прихода к власти коммунисты видели одной из главных своих задач борьбу с религиозным мировоззрением. Новый человек – строитель коммунизма должен был смотреть на мир исключительно с научных рационалистических позиций. В Резолюции пленума ЦК РКП(б) 1921 г. говорилось: «...на место религиозного миропонимания поставить стройную коммунистическую научную систему, обнимающую и объясняющую вопросы, ответы на которые крестьянская рабочая масса искала в религии. Особенно необходимо связывать такие выступления с вопросом переустройства всего: быта и техники, экономических условий хозяйства, электрификации, ведения системы севооборота, улучшения почвы и другими мероприятиями, облегчающих тяжёлый труд рабочего и крестьянина» (Известия ЦК РКП(б) 1921. Номер 33. С. 32.). Борьба с религией воспринималась коммунистическими идеологами как важная составная часть общей революционной деятельности, как неотъемлемый компонент культурной революции и социального переустройства общества. Председатель ВЦИК М.И. Калинин, выражая коллективное мнение советского руководства, говорил: «К борьбе с религией мы не подходим, как к какой-то самостоятельной, самодавяющей, самой себя исчерпывающей цели... Каждый, кто борется, если он хочет быть коммунистом, настоящим безбожником и иметь максимальные результаты от своей работы, должен связать эту работу с общим строительством, рассматривать свою работу, как одну из частей общей работы» (Калинин М.И. Избранные произведения в четырёх томах. Т.2. М.,1960. С.348-349).

Антирелигиозные мероприятия воспринимались и планировались советскими властями с позиции продолжающейся классовой борьбы и вписывались в широкий контекст репрессивных мер и социального структурирования советского общества. Е. Ярославский писал: «В настоящее время вокруг церкви объединились все враждебные советской власти элементы. Ликвидируемое на основе сплошной коллективизации кулачество оказывает бешеное сопротивление социалистическому наступлению, прикрываясь для этого религией. Для борьбы против колхозов кулачество широко использует религию и попов, по его указке проповедующих, что колхозы – «творение антихриста», запугивающих крестьян адом и т.п. используя и прикрываясь религией, враги социализма ведут бешеную борьбу против пятилетки, соцсоревнования, ударничества, против культурной революции, школ и т.п.» (Ярославский Е. О религии. ГИПЛ, М., 1957. С.209).

В октябре 1927 г. агитационно-пропагандистский отдел ЦК ВКП(б) разослал циркуляр, в котором отмечалось, что недооценка некоторыми партийными организациями вреда религиозных предрассудков, примиренческое отношение к религии приводят к усилению религиозных организаций. Отмечалось также слабое руководство антирелигиозной пропагандой агитационно-пропагандистскими отделами губкомов ВКП(б), а также недостаточное участие в ней советских, комсомольских и профсоюзных организаций. ЦК ВКП(б) вменял в обязанность партийным органам наладить систематическое руководство антирелигиозной пропагандой (Антирелигиозник, 1927, №10, С.128).

На XV съезде ВКП(б) (декабрь 1927 г.) поднимался вопрос об усилении антирелигиозной пропаганды. Ослабление антирелигиозной агитации отчётный доклад ЦК называл одним из недостатков партийной работы (XV съезд ВКП(б) Стенографический отчёт. Ч.1.М., 1961, С.74).

VI Всесоюзная конференция ВЛКСМ (1929 г.) потребовала от комсомольцев развернуть широкую антирелигиозную работу «вскрывая классовую эксплуатацию сущности религии» (Справочник партийного работника. Вып.7.Ч.2.М-Л.,ГИЗ, 1930, С.311).

В апреле 1929 г. ЦК ВКП(б) принял постановление, в котором обращал внимание профсоюзов на необходимость борьбы с мелкобуржуазными взглядами, в том числе с религиозной идеологией (Справочник партийного работника. Вып.7.Ч.1.М-Л.,ГИЗ, 1930, С.396).

XVI съезд ВКП(б) (июнь-июль 1930 г.) в резолюции «О задачах профсоюзов в реконструктивный период» обращал внимание профсоюзов на необходимость борьбы с религиозными предрассудками, давал указание «...правильно организовать и усилить антирелигиозную пропаганду» (КПСС в резолюциях и решениях...Ч.3. С. 71).

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Антирелигиозное образование в ЦЧО привлекало внимание ряда исследователей. Одним из первых, кто акцентировал внимание на данном вопросе был Гетманов Ю.М., исследовавший антирелигиозное образование в контексте становления новой советской интеллигенции. (Гетманов Ю.М. Деятельность партийных организаций Центрального Черноземья по формированию кадров советской интеллигенции (1917-1932 гг.). Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. Воронеж.1968 г. 300 с.). Обстоятельно вопросы, связанные с деятельностью специальных антирелигиозных учебных учреждений, затрагивались в работе Юдина В.Д. (Юдин В.Д. Деятельность партийной организации ЦЧО по атеистическому воспитанию населения (1928-1934 гг.). Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. Воронеж.1970 г. 291 с.). В контексте широкой проблематики культурной революции атеистическое образование изучалось в диссертации Кривцуна Л.В. (Кривцун Л.В. Деятельность Коммунистической партии по осуществлению культурной революции в СССР в годы довоенных пятилеток (На материалах областей Центрального Черноземья). Диссертация на соискание учёной степени доктора исторических наук. Воронеж.1981 г. 472 с. С.88, 109).

Проблематика советского атеистического образования и воспитания затрагивается в работах Федирко О.П. (Федирко О.П. Религиозное и антирелигиозное образование и пропаганда в социокультурном пространстве российского Дальнего Востока в 20-30-х годах XX в. Благовещенск, 2011. 235с.), Фолиевой Т. (Фолиева Т. Антирелигиозные кружки как начальная ступень системы образования союза безбожников. Религиоведческие исследования. 2022. № 1 (25). С. 10-24.), Синельникова С.П. (Синельников С.П. «Орудие царско-помещичьего и буржуазного гнёта»: основы антирелигиозного образования в советской школе в 1927-1929 г. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2010. № 3. С. 110-120.), Матвиенко В.А. (Матвиенко В.А. Советская власть и формирование системы антирелигиозного образования. Государство, общество, церковь в истории России XX-XXI веков. материалы XXI Международной научной конференции. Иваново, 2022. С. 415-420.), Яшиной М.А. (Яшина М.А. Антирелигиозные образование и воспитание в СССР в 1920-годы: уроки истории и современность. Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2011. № 3 С.201-208.),

Важной частью борьбы с религиозным мировоззрением и церковными традициями была подготовка кадров профессиональных пропагандистов атеизма и рационалистического мировоззрения. На партийном совещании при агитационно-пропагандистском отделе ЦК ВКП(б) в мае 1928 г. говорилось о необходимости организации антирелигиозных кафедр при Комакадемии и Институте красной профессуры. В 1929 г. они были созданы.

Состоявшийся в тоже время II Съезд воинствующих безбожников принял специальную резолюцию, которая полагала необходимым создание 31 кафедры истории религии и антирелигиозной пропаганды, а также открытие антирелигиозных отделений при Вузах, КомВУЗах и техникумах (Резолюция II Всероссийского съезда СВБ. Изд. «Безбожник». 1930. С. 9).

Из-за нехватки собственных кадров профессиональных атеистов в районах ЦЧО, в села области отправлялись активисты Союза воинствующих безбожников (СВО) из областного центра и из других регионов. В 1930 г. Центральный и Ленинградский СВБ направили в ЦЧО три антирелигиозные бригады. Эти бригады оценили организацию антирелигиозной работы в Черноземье как хорошую. В том числе отмечалось, что в Россошанском округе силами агитбригад было обучено на краткосрочных атеистических курсах 2000 трактористов и все политработники (Безбожник, 25 февраля 1930 г.).

20 сентября 1929 г. агитационно-пропагандистский отдел Обкома ВКП(б) распространил среди окружных советов СВБ директиву, предписывающую организацию в районных и окружных центрах школ (курсов) с антирелигиозным уклоном. Целью этих учебных заведений являлась подготовка низового актива СВБ. Выпускники курсов должны были быть готовы вести кружки и антирелигиозные беседы (Безбожник, 22 сентября 1929 г.). Самыми распространёнными антирелигиозными учебными заведениями в ЦЧО являлись рабочие и крестьянские университеты. 20 октября 1929 г. при воронежском рабочем университете был открыт антирелигиозный факультет. Программа факультета, помимо чисто атеистических и пропагандистских моментов содержала вопросы естествознания, затрагивались вопросы эволюции живой природы, происхождения вселенной и человека как биологического вида (Безбожник, 25 февраля 1930 г.). Среди студентов антирелигиозного факультета преобладали люди с низшим начальным образованием, только 56 человек имели среднее образование и 4 – высшее. Характерно, что среди обучающихся было 3 бывших священника (ГАОПИ ВО Ф. 2. Оп.1. Д. 1119.Л.27). Среди методов работы преобладали лекции и беседы, в конце каждого курса проводились обобщающие беседы и контрольные работы. Помимо основных занятий при факультете организовывались массовые лекции профессоров воронежских ВУЗов, в том числе Б.М. Козо-Полянского, на которые могли приходиться не только учащиеся, но и все желающие (ГАОПИ ВО Ф. 2. Оп.1. Д. 1119.Л.73). Рабочие университеты были созданы во всех окружных городах ЦЧО. 16 декабря 1929 г. рабочий университет, имеющий в своей структуре антирелигиозный факультет с количеством слушателей 100 человек, открылся в Орле (Антирелигиозник, 1930. №2, С.35). В 1930 г. в ЦЧО функционировали 3 антирелигиозных факультета при рабочих университетах Воронежа, Орла и Тамбова, 36 антирелигиозных семинаров, 8 городских вечерних курсов, 15 окружных и районных курсов, антирелигиозный радиоуниверситет и более 11000 кружков атеистической направленности (ГАОПИ ВО Ф. 2. Оп.1. Д. 862. Л.44).

В ряде районов области объявили себя безбожными 12 школ I ступени, ФЗС, ШКМ, профшкола, школа милиции (Воронеж), 3 сельскохозяйственных техникума (Усмань, Берёзово, Хлевное), Воронежский Птицепромышленный институт, Борисоглебский рабфак, все 8 партшкол ЦЧО (Безбожник, 20 ноября 1931 г.). Основываясь на решении Обкома ВКП(б) от 3 мая 1930 г. были открыты антирелигиозные отделения при Совпартшколах. В программы всех ВУЗов, техникумов, профшкол и старших классов школ-десятилеток был введён специальный антирелигиозный курс (ГАОПИ ВО Ф. 2. Оп.1. Д. 862.Л.45).

Осенью 1931 г. в Усмани был открыт областной антирелигиозный техникум, рассчитанный на обучение 160 учащихся. Техникум должен был готовить специалистов для СВБ, политпросветработников, сотрудников антирелигиозных музеев, инспекторов-антирелигиозников для районов, антирелигиозников для МТС (Безбожник, 10 августа 1931 г.). Антирелигиозный техникум был на 90% укомплектован коммунистами и комсомольцами, что позволило секретариату Обкома ВКП(б) приравнять его в части материального обеспечения к межрайонным совпартшколам (ГАОПИ ВО Ф. 2. Оп.1. Д. 964.Л.22).

Центральное внимание по решению III пленума ЦС СВБ с 1931 г. стало отводиться радиоучёбе (ГАРФ Ф. 5451. Оп.15. Д. 665. Л.3.). Создаётся Всесоюзный антирелигиозный университет по радио с 4-мя отделениями. Для подготовки средних, высших и низовых кадров пропагандистов атеистического мировоззрения было организовано четыре отделения:

1. Массовое - готовило ячеековых работников, беседчиков.
2. Пропагандистское - докладчиков, руководителей колхозных и рабочих антирелигиозных кружков.
3. Лекторско-педагогическое – повышало квалификацию лекторов антирелигиозников, готовило преподавателей антирелигиозных дисциплин для рабочих и колхозных антирелигиозных университетов, школ ФЗС, ФЗУ, ШКМ и техникумов. Вместе с тем отделение было рассчитано на повышение квалификации городских, областных и краевых работников СВБ.
4. Национальное – готовило низовые кадры для 17 национальностей.

Всеми 4-мя отделениями университета планировалось охватывать до 100000 слушателей. На 15 июля 1931 г. было оборудовано около 10000 радиоаудиторий для одновременной работы по 10, 20 и даже 100 слушателей. К 1 октября число этих аудиторий выросло до 25000. Не охваченные специализированным аудиторным фондом слушатели пользовались радиоустановками совхозов, колхозов, изб-читален, клубов или приобретали радиооборудование для собственного пользования. Для массового и национального отделений срок обучения составлял 8 месяцев (с 15 октября по 1 июня), для пропагандистского и лекторского - два учебных года по 10 месяцев (с исключением 2 месяцев июля и августа на летнюю практику). Для зачисления в состав слушателей университета на массовое и национальное отделения необходимо было подать заявление в местный райсовет СВБ или непосредственно в Университет; для пропагандистского и лекторско-педагогического отделений, помимо заявления, требовалась рекомендация от райсовета СВБ, профсоюза, райкома ВКП(б) или ВЛКСМ (ГАРФ Ф. 5451. Оп.15. Д. 665. Л.4.). Проработка учебных пособий и лекционного материала по задумке организаторов должна была проходить под руководством опытных консультантов, выделяемых местными советами СВБ на местах. При оценке учебной успеваемости слушателей решающее значение имела практическая работа. От 2 до 3 раз в год должна была предоставляться контрольная работа.

Учёт слушателей массового и национального отделений производился в филиалах. Учёт и учебное руководство пропагандистским отделением в основном сосредоточивалось в самом университете и лишь частично в филиалах. Руководство педагогическим отделением полностью осуществлялось университетом из Москвы.

Окончившие университет имели право при наличии среднего образования поступать без испытаний на антирелигиозное отделение ВУЗов (ГАРФ Ф. 5451. Оп.15. Д. 665. Л.6-7).

19 сентября 1931 г. по решению областного СВБ в Воронеже был создан филиал Центрального заочного университета по радио. Занятия должны были начаться с 1 октября 1931 г. (ГАВО Ф. 1061. Оп.1. Д. 186.Л.1; ГАВО Ф. 1061. Оп.1. Д. 8.Л.25-26). Размер средств был утверждён в сумме 7000 р., на содержание штата предполагалось потратить 4800 р. из данной суммы. Остальные деньги выделялись Радиоцентру на организацию вещания.

Кроме Воронежа подобные филиалы создавались в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Свердловске, Минске, Петрозаводске, Киеве, Тирасполе, Баку, Тифлисе, Ереване, Алма-Ате, Харькове, Ташкенте, Ашхабаде, Казани, Грозном, Архангельске, Самаре, Саратове (ГАВО Ф. 1061. Оп.1. Д. 1. Л.1-3.).

В первом учебном году радиоуниверситетом было охвачено 940 слушателей, 570 чел. были колхозники, 200 – рабочие, 66 – служащие (ГАВО Ф. 1061. Оп.1. Д. 8. Л.25-26).

Лекции по радио и во время экзаменационных сессий студентам читали профессора воронежских ВУЗов: И.П. Тарадин, С.Е. Пучковский, Т.Я. Ткачёв, В.Г. Поташникова, П.Л. Загоровский, П.М. Никифоровский; доценты: И.А. Руцкий, Г.М. Баженов; научные работники областного антирелигиозного музея: Н.И. Востоков, А.И. Трачевский, председатель Облсовета СВБ П. Зарин и др (Юдин В.Д. Указ. соч. с. 137).

Согласно первоначальным планам штат учреждения должен был состоять из восьми постоянных сотрудников. Зав. филиалом получал – 250 р. в месяц, Консультант – рецензент – 250 р., разъездные инструкторы (2) – 200 р., корреспондент-секретарь – 200 р., Статистик – 150 р., машинист-производитель -150 р., счетовод -150 р.(ГАВО Ф. 1061. Оп.1. Д. 12 Л.8.)

Предполагалось, что филиал будет иметь следующие профили подготовки обучающихся: 1. Массовое отделение (должно было готовить ячейковый состав СВБ (организатор ячейки, секретарь ячейки). 2. Пропагандистское отделение (подготовка районного актива СВБ (пропагандист-организатор и методист антирелигиозной учёбы, пропагандист-инструктор РС СВБ). 3. Педагогическое отделение (повышение квалификации учителей школ I ступени, специализирующихся по родному языку, математике, обществоведению, природоведению и трудовым процессам, по вопросам антирелигиозного воспитания).

Практическая работа должна была увязываться с проводимыми областными властями хозполиткампаниями (ГАВО Ф. 1061. Оп.1. Д. 31. Л.2об.).

В районах организовывались консультационные пункты, которые должны были оказывать слушателям института систематическую устную помощь по вопросам организационно-методического и учебно-программного характера, вести учёт работы слушателей, собирать опыт радиоучёбы. Сеть консультпунктов намечалась институтом в тех местах, где имелись компактные группы слушателей в количестве не менее 30 человек. Консультпункт имел отдельную комнату, в которой сосредотачивался весь нужный учебный материал: стенограммы радиозанятий, учебные и наглядные пособия, плакаты, громкоговорящая радиоустановка и необходимое оборудование для производственной практики (ГАВО Ф. 1061. Оп.1. Д. 1. Л.6-6об.).

Коллективом считалась группа учащихся одного из отделений в количестве не менее 10 участников в городе и 5 в деревне. Коллектив организовывался при учебных радиоаудиториях или вокруг радиоустановок общественного пользования, а там где их не было при предприятиях, колхозах, совхозах, ротах, взводах, школах или по месту жительства учащихся.

Коллективом из своей среды выделялся организатор (староста) который отвечал за работу перед Радиоуниверситетом и организациями СВБ. Он вел учет посещения занятий и практической антирелигиозной работы учащихся. Тетради учёта должны были ежемесячно высылаться в учебную часть университета. Работавшие при консультационных пунктах консультанты обязательно должны были присутствовать на занятиях коллектива в учебной радиоаудитории или при коллективном слушании. После прослушивания консультант проводил беседу с коллективом с целью уяснения и закрепления прослушанного по радио.

Предполагалось, что консультанты каждые два месяца будут сообщать учебной части университета о работе как всего коллектива, так и его отдельных членов.

Каждый член коллектива должен был самостоятельно готовиться по учебным пособиям к слушанию радиолекций. Предварительная проработка учебного материала облегчала усвоение и понимание передаваемого по радио материала.

Каждый член коллектива должен был самостоятельно писать контрольные работы. Каждый слушатель массового отделения был обязан выписывать газету «Безбожник». Члены пропагандистского и педагогического отделений выписывали газету и журнал «Антирелигиозник» (ГАВО Ф. 1061. Оп.1. Д. 1. Л.25.).

Коллективы работающие близко друг к другу заключали между собой договоры о социалистическом соревновании Райсоветы СВБ обязывались не реже одного раза в три месяца проводить районные конференции учащихся радиоуниверситета с целью обмена опытом и устранения недостатков.

Помимо учёбы слушатели университета были обязаны выполнить практическую работу. К данному виду работ относились: 1. Организация ячейки СВБ и повседневная работа с ней. 2. Распространение «безбожной» печати среди населения. 3. Групповые беседы, читки и доклады среди населения, особенно среди женщин и детей. 4. Организация безбожных бригад, цехов и колхозов. 5. Систематическое разоблачение на местных фактах вредности религиозных предрассудков в быту и на производстве, освещение имеющихся фактов в стенгазетах и в газете «Безбожник». 6. Для учащихся педагогического и пропагандистского отделений постоянные консультации учащихся массового отделения, а для учащихся педагогического отделения консультации учащихся как массового, так и пропагандистского отделений. Учащиеся, не приступившие к практической работе в положенные сроки, исключались из университета.

К показателям социалистического соревнования относились: 1. Высокое качество и выполнение в установленный срок контрольных работ. 2. Перевыполнении квартального производственного плана не менее чем на 10% безбожной бригадой в количестве не менее 5 человек, цехом, колхозом, организованным коллективом. 3. Показательная работа ячейки СВБ, организованной коллективом и проработавшей не менее 5 месяцев. 4. Распространение газет «Безбожник» и «Деревенский безбожник» в количестве не менее 50 экземпляров в деревне и 100 экземпляров в городе до 1 июня 1932 г. 5. Превращение ранее закрытой церкви в культурное учреждение: школу, больницу, клуб (ГАВО Ф. 1061. Оп.1. Д. 1. Л.27.).

Согласно отчёту о работе филиала Антирелигиозного радиоуниверситета за 1931-32 гг. намеченные на первый год работы планы не были выполнены. К причинам не выполнения относили в том числе недостаточные технические мощности: 1. Воронежский радиоцентр по причине слабого напряжения не мог охватить слышимостью основные районы, в которых были сосредоточены слушатели. 2. Недостаточное количество радиоточек в районах области.

Кроме того, катастрофически не хватало учебной литературы и бумаги. Так учебников для слушателей было разослано – 920 (были присланы в декабре), тетрадей - 200. Филиалом для выполнения контрольных работ было взято из архива 16 кг. бумаги, но этого было не достаточно. Помощи из центра вопреки ожиданиям и обещаниям практически не было. В результате письменных контрольных работ было выполнено всего 200 (некоторые выполнялись коллективно). Вместо контрольных было организовано 11 устных коллективных проверок. По причине организационных неурядиц (отсутствие чётких указаний о распределении учебных пособий, не высылка контрольных заданий, разноречивой в высылке лекций и частичная их не высылка) учебный год начался не своевременно, работать начали только 15 ноября (ГАВО Ф. 1061. Оп.1. Д. 3. Л.1-2.). Итоги практической работы слушателей были далеки от ожидаемых и заключались: в организации 12 ячеек СВБ, вовлечении в члены СВБ 216 человек по 6 ячеек, прочтении 91 доклада, проведении 147 читок и бесед, (ГАВО Ф. 1061. Оп.1. Д. 3. Л.4.).

Несмотря на то, что изначально контрольная цифра учащихся по ЦЧО составляла 10000 человек (ГАВО Ф.1061. Оп.1. Д. 3. Л.1-2.). весной 1932 г. массовое отделение антирелигиозного радиоуниверситета окончило 450 человек с квалификацией: организаторов ячеек СВБ и докладчиков - 200 человек, беседчиков – 132, для проведения громких читок антирелигиозных газет – 116 чел (Юдин В.Д. Указ. соч. С.137).

К началу 1932/33 учебного года филиал насчитывал 1120 учащихся: на массовом отделении училось - 740, на пропагандистском – 185, педагогическом – 195 человек (ГАВО Ф.1061. Оп.2. Д. 11.Л.36-37).

Филиалу катастрофически не хватало средств. С ноября по июнь израсходовано 1700 р. Денег хватало только на текущую рассылку материалов, и рецензий. Вместо первоначально запланированного штата в организации работал директор и 2 совместителя (ГАВО Ф.1061. Оп.1. Д. 3. Л.4.).

В конце 1932 г. ЦЧО филиал Антирелигиозного Радиоуниверситета был реорганизован в филиал Заочного Антирелигиозного института. После данной реорганизации он стал фактически входить в систему Наркомпроса и относиться к непосредственному ведению ОблОНО, который поставил его на содержание из своего бюджета начиная с 1 января 1933 г.

Из-за крайне тяжёлого материального положения филиала, ассигнования из регионального бюджета полностью направлялись на покрытие задолженности по зарплате за последние 5 месяцев 1932 г., не покрывая их полностью. Работа с новым набором из-за недостаточности средств почти не проводилась, так студенты нового набора не были извещены о приёме в институт до второй половины мая 1933 г., т.е. в продолжении 5-7 месяцев после оформления приёма. Литература для учащихся была впервые выслана в феврале-марте. Заочники не окончившие Радиоуниверситет в 1931-32 учебном году и оставленные на учёбу в ЦЗАИ (410 человек) не были извещены об этом в течении 10 месяцев до первого поступления учебников (февраль-март) (ГАВО Ф.1061. Оп.1. Д. 33. Л.46.).

Система заочного обучения в связи с реорганизацией расширилась. Контрольная цифра обучающихся на 1933 г. составляла 2300 человек (ГАВО Ф.1061. Оп.1. Д. 12. Л.1.). На 1 января 1933 г. вместе с переведёнными из радиоуниверситета контингент слушателей состоял: по массовому отделению из 740 чел., по пропагандистскому отделению из 185 чел., по педагогическому отделению из 195 чел., всего 1120 чел.

Это количество студентов являлось формально списочным и не может быть определено как фактическое, потому что значительная часть заочников потеряла желание учиться, не будучи обеспечена в первое время необходимым вниманием (извещение о приёме, своевременная рассылка литературы, своевременное извещение о задержке литературы), а другая не меньшая - переменила место жительства, выехав за пределы ЦЧО на учёбу или работу (ГАВО Ф.1061. Оп.1. Д. 3. Л.1-2.), не известив об этом филиал. На момент реорганизации филиала отсёялось 235 слушателей. В делах филиала имелись документы, указывающие на случаи, что числящиеся в списках заочники умерли или были раскулачены и высланы за пределы ЦЧО (ГАВО Ф.1061. Оп.1. Д. 33. Л.46).

Социальное положение слушателей было следующим: рабочих – 200, колхозников – 570, одиночников – середняков -70, одиночников – бедняков – 98, батраков – 17, сельских учителей – 5. Всего 960 чел. Из них женщин – 210 (25%) (ГАВО Ф.1061. Оп.1. Д. 3. Л.1-2).

Из-за тяжёлого материального положения штат филиала, состоящий в начале 1933 г. из 4 человек (директор, рецензент, корреспондент и экспедитор) был сокращён с 15 мая 1933 г. до 2 человек (директор и экспедитор) (ГАВО Ф.1061. Оп.1. Д. 33. Л.46).

Всего в 1932-33 учебном году поступило 67 контрольных работ. Несмотря на то, что помимо рецензента-методиста было привлечено ещё 3 внештатных рецензента проверено было всего 5 работ, а остальные в течении длительного времени находились на руках у рецензентов при полном бездействии методиста филиала (ГАВО Ф.1061. Оп.1. Д. 33. Л.51).

Запоздание в снабжении заочников учебным материалом привело к тому, что последние не смогли своевременно проработать этот материал и закончить учёбу в мае-июне 1933 г., как это предполагалось учебным планом. ЦЗАИ вынужден был пойти на перенос конца учебного года на осень, чтобы конец учёбы приурочить к 1 января 1934 г., но и до этого времени закончить учёбу не удалось, т.к. ряд материалов («Организация и методика антирелигиозной работы», «Антирелигиозная пропаганда в связи с учебной работой школы» и др.) вышли из печати только в феврале 1934 г.. Поэтому, закончить учебный год, заочники набора 1932-33 г. смогли не ранее апреля 1934 г. (ГАВО Ф.1061. Оп.1. Д. 38. Л.153)

В период вербовочной кампании 1933-34 учебного года было подано большое количество заявлений (ГАВО Ф.1061. Оп.1. Д. 33. Л.47). В итоге на массовое отделение было принято 366 чел. (план 300), на пропагандистское - 216 (план 200), на педагогическое – 235 (план 100). Итого 817 чел. Из них по договорам поступили 331 человек, индивидуально - 486. Отмечалось небольшое вовлечение красноармейцев Воронежской дивизии (остальные воинские формирования данное мероприятие проигнорировали) (ГАВО Ф.1061. Оп.1. Д. 33. Л.49). Учебный план для заочного массового отделения красноармейцев был упрощен и предусматривал проработку докладов Сталина, Молотова и Кагановича. Заочник- красноармеец должен был использовать содержание (заголовки) каждого из этих докладов в качестве плана проработки. Контрольная работа предоставлялась по всем трём докладом одновременно. Размер работы не должен был превышать одну тетрадь. От представления данной работы освобождались активисты, которые в порядке партработы или руководства кружком руководили проработкой решений партсъездов и могли представить об этом справку (ГАВО Ф.1061. Оп.1. Д. 38. Л.109). Руководством филиала была проведена работа по привлечению средств: 4000 р. поступили от разных организаций и по договорам, 1500 р. от реализации литературы, 1500 р. – от заочников за учебные пособия. Итого было получено 7000 р., что позволило не только ликвидировать задолженность, но и потратить часть средств на организацию «живых форм связи с заочниками» в виде выезда в районы для проведения конференций. При этом сумма, требующаяся для организации нормальной работы филиала составляла 35000 р., но и на 1934 г. ОблОНО не обещало существенно увеличить финансирование (ГАВО Ф.1061. Оп.1. Д. 33. Л.50).

Было организовано лекторское бюро, привлечены 32 высококвалифицированных лектора, преимущественно профессоров и доцентов, которые направлялись для обслуживания масс по требованию организаций (ГАВО Ф.1061. Оп.1. Д. 33. Л.55).

С 11 сентября 1933 г. по январь 1934 г. штат сотрудников филиала составлял 3 - 4 человека. С 1 января 1934 г. в штате состояло 6 работников: Директор (Множий), методист-рецензент (Тищенко), инструктор-консультант (Заложных), инструктор-консультант по работе в Красной армии (Юзефович), экспедиторы (Васильев, Крючкова) (ГАВО Ф.1061. Оп.1. Д. 33. Л.51).

Результаты практики слушателей филиала за 1933 г. были следующими: 1. Организовано 23 ячейки СБВ с 484 членами. 2. Организовано 33 групп ЮВБ с 632 членами. 3. Организовано 28 кружков с 558 занимающимися. 4. Проведено 191 беседа, громких чтот 199, докладов 114, собраний 21, консультаций 22. 5. Написано статей в местные газеты - 32, в центральные - 7. 6. Распространено подписки на газету «Безбожник» - 983 экз., распространено журнала «Безбожник» - 13, журнала «Антирелигиозник» - 1. 7. Реализовано займа на 274785 р. 8. Вовлечено вкладчиков в сберкассы 558 с вкладами 5634 р. 9. Мобилизовано средств в порядке личного страхования - 329 р. 10. Организовано справочных столов по займам - 26, вовлечено вербовщиков и распространителей - 187 (ГАВО Ф.1061. Оп.1. Д. 33. Л.53). Объявили себя ударниками 6 коллективов с количеством 109 чел., между 4 из них заключены договоры соцсоревнования. Коллектив работников филиала сделал вызов на соцсоревнование Ленинградскому филиалу ЦЗАИ (ГАВО Ф.1061. Оп.1. Д. 33. Л. 54).

Контингент обучающихся, несмотря на приём более 800 человек, продолжал сокращаться. В результате уточнения фактического количество обучающихся в институте к 1 января 1934 г. было определено, что по массовому направлению обучается 109 чел., по пропагандистскому – 58, по педагогическому – 101, итого 268 человек. И эти сведения не являлись окончательными, т.к. случаи возврата литературы, не нашедшей по месту присылки адресата продолжались (ГАВО Ф.1061. Оп.1. Д. 33. Л.47).

Обеспечение учебными материалами заочников набора 1933-34 г. было организовано лучше, чем в предыдущие годы. Снабжение учебной литературой и бумагой в целом нормализовалось (ГАВО Ф.1061. Оп.1. Д. 38. Л.153).

Кружков антирелигиозной учёбы в 1933-34 учебном году работало 2332, из них школьных - 1415, кроме того работали 9 семинаров и 7 курсов, в заочном антирелигиозном институте обучались 900 человек. Всего учёбой охвачено 25000 человек (ГАОПИ ВО Ф.2. Оп.1. Д. 2879. Л.4). В 1932-33 учебном году всеми формами антирелигиозной учёбы было охвачено 252000 человек. Рабочих и крестьянских низовых антирелигиозных кружков было 20150 с числом слушателей 100750.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С точки зрения марксистских идеологов новый советский человек – строитель коммунизма не мог быть верующим. Он должен был являться носителем исключительно материалистического мировоззрения. Исходя из этих установок религиозное перевоспитание являлось важной частью советского идеологического дискурса. На развенчание религиозных мифов и замещение связанных с ними повседневных практик на советские и «идеологически верные» были направлены многочисленные мероприятия организационного, образовательного и агитационно-пропагандистского характера. Так, власти организовывали мероприятия, имевшие целью массовые волеизъявления по поводу закрытия церквей, переименований, имевших религиозный смысл, названий, агитировали за замещение церковных праздников на советские, проводили акции, разоблачавшие церковные практики, чудеса и культы. В работу по воспитанию материализма и атеизма в широких народных массах вели школы, пункты ликбеза, библиотеки, клубы, профсоюзы, ВУЗы, техникумы, училища, издательства, архивы, музеи, партийные организации всех уровней, агитационно-пропагандистские отделы исполнительных органов власти, отделения Союза воинствующих безбожников. Организовывались собрания, встречи, лекции, шествия, выступления по радио, создавались т.н. «безбожные» колхозы и бригады, издавалась специализированная пресса. Антирелигиозной агитацией сопровождалась вся повседневная жизнь советских людей, которые сталкивались с её навязчивыми формами, как во время работы, так и во время отдыха. Большое значение имело антирелигиозное образование, в том числе деятельность антирелигиозных отделений при совпартшколах, антирелигиозного университета и др. организаций, которые с одной стороны формировали общественное мнение, направленное против религии в целом, церковных и сектантских практик, а с другой стороны готовили кадры антирелигиозных активистов и культработников. Особый интерес в исследовании практик подготовки такого рода специалистов представляет заочное радио-обучение, предвосхитившее в некоторой степени современные формы дистанционного образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Александров А.М., Конопин М.Ю. Юные строители. Книга для 3-го года обучения в школе I ступени. Ростов - н/Дону. 1931. Вып. 2. 144 с.

Антирелигиозное воспитание в школе I ступени. Ульяновский окружной отдел народного образования. Ульяновск. 1929. 26 с.

Безземский А.И. Антирелигиозное воспитание в школе I ступени. Россошанский окружной отдел народного образования. Россошь. 1929. 29 с.

Богуславский М.В. Развитие общего среднего образования: проблемы и решения. Из истории отечественной педагогики 20-х гг. XX в. М.: Росс.акад. образ, 1994. 182 с.

Волковский Д.Л. Математика для детей. 2-ой год обучения. 12 изд., перераб. М. Л.: 1930. 96 с.

ГАВО Ф. 1061. Оп.1. Д. 8. Л. 25-26.

ГАВО Ф.1061. Оп.1. Д. 3. Л. 4.

ГАВО Ф.1061. Оп.1. Д. 33. Л. 51.

ГАВО Ф.1061. Оп.1. Д. 38. Л. 153.

ГАОПИ ВО Ф. 2. Оп.1. Д. 862. Л. 44.

ГАРФ Ф. 5451. Оп.15. Д. 665. Л. 6-7.

Голубков В.В. Рабочая книга по литературе. 5-й год обучения. 10 изд. М. Л.: 1931. 230 с.

Желнакова Н.Ю. Государственная политика по отношению к Русской Православной Церкви в 1920-30-е гг.: Диссертация на соискание ученой кандидата исторических наук. М.: 1995. 180 с.

Известия ЦК РКП(б) 1921. Номер 33. С. 32.

Красиков Ф.Н., Пиотровский М.Ю. Рабочая книга по физике для 5,6,7 годов обучения. 3 изд., испр. и доп. М. Л.: 1930. 336 с.

Малаев М.К., Синицкий Л.Д., Тессман Н.Ф. География для 5-го года обучения в ФЗС и 1-го года в ШКМ. М. Л.: 1932. 247 с.

Набоков М.Е. Рабочая книга по астрономии для 7-го года обучения. М.: 1931. Ч. 3. 128 с.

Олещук Ф.Н. Школа и воспитание активных атеистов. 2 изд., доп. М. Л.: 1929. 223 с.

Программы и методические записки единой трудовой школы. Научно-педагогическая секция ГУСа Главсоцвос. М.: 1927. Вып. 2. Городские и сельские школы I ступени. Методические записки к программам. 264 с.

Фалеев Г.И. Рабочая книга по физике. Первый семестр пятого года обучения. М.: 1930. 79 с.

Фортунова Е.Я. Будь готов. Рабочая книга для 1 года обучения в деревенской школе. М. Л.: 1931. Вып. 2. 96 с.

Чуфаров В.Г. Деятельность партийных организаций Урала по осуществлению культурной революции (1920-1937). Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1970. 378 с.

Шульгин В.Н. О воспитании коммунистической морали. М.: 1928. 46 с.

Юров Д.Г. Антирелигиозная работа школы с родителями и населением. 2 изд., перераб. М. Л.: 1930. 64 с.

ANTIRELIGIOUS EDUCATION IN THE CENTRAL BLACK EARTH REGION IN 1928-1934

Zlobin, Andrey Nikolaevich¹

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Engineering Technologies, 19, Prospect Revolution, Voronezh, Russia, E-mail: dronn@yandex.ru

Abstract

This article examines the training of antireligious propagandists in the Central Black Earth Region from 1928 to 1934. It examines the role of the Union of Militant Atheists in organizing antireligious education in the region. Particular attention is paid to the activities of educational institutions such as the All-Union Antireligious University, the Central Black Earth Region branch of the Antireligious Radio University, and the Correspondence Antireligious Institute. It also examines issues related to the reorganization of educational institutions, student recruitment, training, and graduation, as well as the material resources for the educational process.

Keywords: atheism, religion, university, ideology, church.

REFERENCE LIST

Aleksandrov A.M., Konopin M.YU. YUnye stroiteli. Kniga dlya 3-go goda obucheniya v shkole I stupeni. Rostov - n/Donu. 1931. Vyp. 2. 144 s.

Antireligioznoe vospitanie v shkole I stupeni. Ul'yanovskij okružnoy otdel narodnogo obrazovaniya. Ul'yanovsk. 1929. 26 s.

Bezzemskij A.I. Antireligioznoe vospitanie v shkole I stupeni. Rossoshanskij okružnoy otdel narodnogo obrazovaniya. Rossosh'. 1929. 29 s.

Boguslavskij M.V. Razvitie obshchego srednego obrazovaniya: problemy i resheniya. Iz istorii otechestvennoj pedagogiki 20-h gg. XX v. M.: Ross.akad. obraz, 1994. 182 s.

Volkovskij D.L. Matematika dlya detej. 2-oj god obucheniya. 12 izd., pererab. M. L.: 1930. 96 s.

GAVO F. 1061. Op.1. D. 8. L. 25-26.

GAVO F.1061. Op.1. D. 3. L. 4.

GAVO F.1061. Op.1. D. 33. L. 51.

GAVO F.1061. Op.1. D. 38. L. 153.

GAOPI VO F. 2. Op.1. D. 862. L. 44.

GARF F. 5451. Op.15. D. 665. L. 6-7.

Golubkov V.V. Rabochaya kniga po literature. 5-j god obucheniya. 10 izd. M. L.: 1931. 230 s.

Zhel'nakova N.YU. Gosudarstvennaya politika po otnosheniyu k Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi v 1920-30-eg.: Dissertatsiya na soiskanie uchennoj kandidata istoricheskikh nauk. M.: 1995. 180 s.

Izvestiya CK RKP(b) 1921. Nomer 33. S. 32.

Krasikov F.N., Piotrovskij M.YU. Rabochaya kniga po fizike dlya 5,6,7 godov obucheniya. 3 izd., ispr. i dop. M. L.: 1930. 336 s.

Malaev M.K., Sinickij L.D., Tessman N.F. Geografiya dlya 5-go goda obucheniya v FZS i 1-go goda v SHKM. M. L.: 1932. 247 s.

Nabokov M.E. Rabochaya kniga po astronomii dlya 7-go goda obucheniya. M.: 1931. CH. 3. 128 s.

Oleshchuk F.N. SHkola i vospitanie aktivnykh ateistov. 2 izd., dop. M. L.: 1929. 223 s.

Programmy i metodicheskie zapiski edinoj trudovoj shkoly. Nauchno-pedagogicheskaya sekcija GUSa Glavsocvos. M.: 1927. Vyp. 2. Gorodskie i sel'skie shkoly I stupeni. Metodicheskie zapiski k programmam. 264 s.

Faleev G.I. Rabochaya kniga po fizike. Pervyj semestr pyatogo goda obucheniya. M.: 1930. 79 s.

Fortunatova E.YA. Bud' gotov. Rabochaya kniga dlya 1 goda obucheniya v derevenskoj shkole. M. L.: 1931. Vyp. 2. 96 s.

Chufarov V.G. Deyatel'nost' partijnykh organizacij Urala po osushchestvleniyu kul'turnoj revolyucii (1920-1937). Sverdlovsk: Sred.-Ural. kn. izd-vo, 1970. 378 s.

Shul'gin V.N. O vospitanii kommunisticheskoy morali. M.: 1928. 46 s.

Yurov D.G. Antireligioznaya rabota shkoly s roditelyami i naseleniem. 2 izd., pererab. M. L.: 1930. 64 s.